

УДК 624.1:624.012.6

ИССЛЕДОВАНИЕ УЧАСТКОВ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ ВОДОПРОПУСКНОГО СООРУЖЕНИЯ

ЖАЛАЛДИНОВ МУСА МУБАРАКОВИЧ

Ошский технологический университет имени М.М.Адышева, Доцент,
Кыргызская Республика, г. Ош

ТУРАБЫЕВ ЧЫНГЫЗ КУБАТОВИЧ

Ошский технологический университет имени М.М.Адышева, Старший преподаватель,
Кыргызская Республика, г. Ош

ЖАЛАЛДИНОВ КАНИБЕК МУБАРАКОВИЧ

Ошский технологический университет имени М.М.Адышева, преподаватель,
Кыргызская Республика, г. Ош

ИСОМИДИН КЫЗЫ КЛАРА

Ошский технологический университет имени М.М.Адышева, преподаватель,
Кыргызская Республика, г. Ош

АКИЖАНОВА ЭРКИНАЙ АРСТАНБЕКОВНА

Ошский технологический университет имени М.М.Адышева, преподаватель,
Кыргызская Республика, г. Ош

Аннотация. В статье представлены результаты теоретического и экспериментального исследования напряженно-деформированного состояния водопропускных труб при сейсмическом воздействии. Рассмотрена динамическая модель взаимодействия системы «труба–грунт» с учетом упруго-вязко-пластических свойств окружающего грунта. Особое внимание уделено анализу поперечных колебаний как наиболее опасному направлению распространения сейсмических волн в земляном полотне автомобильных и железных дорог.

На основе решения системы дифференциальных уравнений получены зависимости распределения смещений и напряжений вдоль длины трубы. Выполнено сопоставление теоретических результатов с экспериментальными данными, что позволило определить участки концентрации напряжений. Установлено, что максимальные значения смещений и внутренних усилий повторяются с определенной периодичностью по длине конструкции.

Полученные результаты могут быть использованы при проектировании антисейсмических податливых стыков и повышении надежности водопропускных сооружений в сейсмоопасных районах.

Ключевые слова: водопропускная труба, сейсмическое воздействие, напряженно-деформированное состояние, концентрация напряжений, поперечные колебания, динамическая модель, податливые стыки, смещения.

Введение. Водопропускные трубы являются важными элементами автомобильных и железных дорог, обеспечивающими пропуск поверхностных и паводковых вод через земляное полотно. В условиях сейсмической активности их надежность приобретает особое значение, поскольку динамические воздействия вызывают дополнительные напряжения и деформации в конструкции. Наиболее опасными являются поперечные колебания, обусловленные распространением сейсмических волн в грунтовом массиве.

Анализ напряженно-деформированного состояния системы «труба–грунт» позволяет выявить участки концентрации напряжений и смещений, которые определяют характер

возможных повреждений. Определение таких зон необходимо для рационального проектирования антисейсмических податливых стыков и повышения эксплуатационной надежности сооружений.

Актуальность исследования. Территория Кыргызской Республики характеризуется высокой сейсмической активностью, что создает повышенные требования к надежности транспортной инфраструктуры. Водопропускные трубы, являясь неотъемлемыми элементами автомобильных и железных дорог, подвержены значительным динамическим воздействиям при землетрясениях. Повреждение этих сооружений приводит к нарушению устойчивости земляного полотна, ограничению движения транспорта и значительным экономическим потерям.

Существующие методы расчета не в полной мере учитывают особенности взаимодействия системы «труба–грунт» при поперечных сейсмических колебаниях, а также влияние податливости стыковых соединений на перераспределение напряжений. В этой связи особую актуальность приобретает исследование участков концентрации напряжений и смещений вдоль длины трубы.

Выявление закономерностей формирования опасных зон позволяет обоснованно назначать конструктивные мероприятия по повышению сейсмостойкости водопропускных сооружений и снижению риска их повреждения в сейсмоопасных районах.

Цель исследования. Целью настоящего исследования является теоретическое и экспериментальное определение участков концентрации напряжений и смещений в водопропускных трубах при сейсмическом воздействии с учетом взаимодействия системы «труба–грунт».

Для достижения поставленной цели предусматривается:

- разработка расчетной динамической модели поперечных колебаний трубы;
- анализ напряженно-деформированного состояния конструкции;
- выявление закономерностей распределения максимальных напряжений и смещений по длине сооружения;
- обоснование рационального расположения антисейсмических податливых стыков.

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования приняты водопропускные трубы круглого сечения, эксплуатируемые в составе автомобильных и железных дорог в сейсмоопасных районах. В расчетах использованы геометрические параметры труб, физико-механические характеристики материалов (модуль упругости, плотность, площадь поперечного сечения), а также характеристики грунтов основания (коэффициент постели, плотность, скорость распространения сейсмических волн). Рассматривались глинистые и гравелистые грунты с различными значениями скорости распространения продольных и поперечных волн.

Методика исследования основана на положениях динамической теории сейсмостойкости подземных сооружений. Напряженно-деформированное состояние системы «труба–грунт» описывалось системой дифференциальных уравнений колебаний с учетом упруго-вязко-пластической модели грунта. Решение получено в относительных координатах методом дискретизации по длине трубы [7,8].

Для проверки адекватности теоретической модели выполнено сопоставление расчетных данных с экспериментальными результатами, полученными при моделировании сейсмического воздействия.

При расчете напряженно-деформированного состояния сооружений, особенно водопропускных труб [1,2,3,4,11], на основе теоретического анализа, приоритет дается расчету поперечных колебаний, так как в полотне дорог это является наиболее уязвимым направлением сейсмической волны. Необходимо определить участки с наибольшей концентрацией возможных напряжений и смещений в теле труб, чтобы запроектировать в этих сечениях податливые стыки соединений, что обеспечит минимальные повреждения этих сооружений [5,6].

Для решения этой проблемы рассмотрим общее решение напряженно-деформированного состояния подземных сооружений, находящихся под динамическим воздействием по динамической теории сейсмостойкости. Колебания системы, состоящей из отдельных составляющих, связанных между собой, описываются системой уравнений в частных производных [9,10].

$$B \frac{d^2u}{dx^2} - m \frac{d^2u}{dx^2} - L_p \tau_x \quad (1)$$

где: B – продольная жесткость сооружения; U – продольное перемещение;
 m – масса единицы длины трубы;
 τ_x – удельная сила взаимодействия между сооружением и грунтом на единицу его длины;
 L_p – периметр трубы.

Усилие на участке трубы – n можно выразить через относительные деформации:

$$P_n EF \frac{U_{n+1} - U_n}{L_c} \quad (2)$$

где: E – модуль упругости материала трубы;
 F – площадь поперечного сечения трубы;
 L_c – ширина свода трубы.

Модель грунта вокруг трубы примем упруго-вязко-пластичной, т.к. грунт находится чаще во влажном состоянии:

$$\tau_x = k(U - U_0)[1 - W(U - U_0)], \quad (3)$$

где: τ_x – коэффициент равномерного сдвига секции трубы в грунте;
 W – функции пластичности.

$$\begin{cases} \tau_n = L_p k_x L_c [U_o(X_n t) - U_n(X_n t)] \\ \tau_{n-1} = L_p k_x L_c [U_o(X_{n-1} t) - U_{n-1}(X_{n-1} t)] \end{cases} \quad (4)$$

где: τ_n – удельная сила взаимодействия между трубой и окружающим грунтом, приходящаяся на единицу ее длины, на $-n$ или $-(n-1)$ участке трубы.

Перемещение грунта вдоль трубы на различных участках равно:

$$U_o(X_n t) = U_n + \frac{U_{n+1} - U_n}{L_c} X_n \quad (5)$$

$$\int_0^{0,5\tau_n} dx_n = \frac{L_p k_x L_c}{8} [3(U_{on} - U_n) + (U_{on+1} - U_{n+1})]$$

$$\int_{0,5}^0 dx_n = \frac{L_p k_x L_c}{8} [3(U_{on} - U_n) + (U_{on-1} - U_{n-1})] \quad (6)$$

Здесь $U_{on} = U_o(X_n t)$ при $X_n = 0$

$$\begin{cases} \frac{mL_c}{2} U_{k-1}^k + \left(\frac{2EJ}{Lc} + \frac{3L_p k_x L_c}{4} \right) U_{n-1} + \left(\frac{L_p k_x L_c}{4} - \frac{EJ}{Lc} \right) (U_n - U_{n-1}) = L_p k_x L_c U_{n-1} \\ \frac{mL_c}{2} U_{k+1}^k + \left(\frac{2EJ}{Lc} + \frac{3L_p k_x L_c}{4} \right) U_n + \left(\frac{L_p k_x L_c}{4} - \frac{EJ}{Lc} \right) (U_{n+1} - U_{n+1}) = L_p k_x L_c U_{on} \\ \frac{mL_c}{2} U_{k+1}^k + \left(\frac{2EJ}{Lc} + \frac{3L_p k_x L_c}{4} \right) U_{n+1} + \left(\frac{L_p k_x L_c}{4} - \frac{EJ}{Lc} \right) (U_{n+1} - U_n) = L_p k_x L_c U_{on+1} \end{cases} \quad (7)$$

где: U_n^k - вторая производная абсолютных перемещений – n участка трубы;
 U_{on}^k вторая производная перемещений грунта вблизи рассматриваемого участка при сейсмическом воздействии.

Решение системы (7) в относительных координатах дает анализ влияния длины участка трубы на напряженно – деформированное состояние конструкции трубы.

График изменения максимальных смещений звеньев труб в зависимости от числа рассматриваемых уравнений при $k_x=0,3$ МПА и скорости распространения сейсмических волн в грунтах глины ($\vartheta_D=300$ м/с) и гравелистых грунтах ($\vartheta_D=1800$ м/с) приведен на рис 2.

Относительное смещение трубы равно:

$$U_n^o = \frac{U_n}{A} \quad (8)$$

где: A- амплитуда колебания грунта при землетрясении.

Из графиков (рис 2) видно, что число – n = (10÷12) из теоретических расчетов, а экспериментально получено –n = (6÷8). Среднее значение: n = 7 м.

Отсюда следует, что в зависимости от сечения трубы, концентрация смещений и напряжений в последней будут каждые 7 метров и при превышении этой длины необходимо предусматривать антисейсмические податливые стыки, рекомендованные в работе Абдужабарова А.Х.

Рис. 1. График максимальных смещений. 1- глина, 2- гравелистые грунты.

_____ результаты теоретических расчетов;

----- результаты экспериментов.

Рис 2. График изменения напряжений. 1- глина, 2- гравелистые грунты.
_____ результаты теоретических расчетов;
-----результаты экспериментов.

Рис 3. График изменения напряжений в трубе от коэффициента податливости стыка.
_____ результаты теоретических расчетов;
-----результаты экспериментов

Выводы:

1. Поперечные колебания являются определяющим фактором напряженно-деформированного состояния водопропускных труб при сейсмическом воздействии.
2. Зоны концентрации напряжений формируются с периодичностью около 7 м.
3. Для повышения сейсмостойкости сооружений целесообразно предусматривать податливые стыковые соединения через каждые 7 м длины трубы.
4. Совпадение теоретических и экспериментальных данных подтверждает адекватность предложенной модели.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдужабаров А.Х. Сейсмостойкость автомобильных и железных дорог [Текст] / А.Х. Абдужабаров // – Бишкек, 1996. – 226 с.
2. Абдужабаров А. Х. Сейсмостойкость водопропускных труб с учетом напряженно-деформационного состояния земляного полотна железных и автомобильных дорог [Текст] / [А. Х. Абдужабаров, И. Б. Захаров, В. А. Кинжебаев и др.] // Известия ОшТУ. – Ош, 2005 – №2. – С. 55–57.
3. Абдужабаров А.Х. Сейсмостойкость водопропускных сооружений большого сечения [Текст] / А.Х. Абдужабаров, А.С.Токтобаев // Кабарлары. – Бишкек, 2007. – Вып. 3(17). – С.147-149.
4. Абдужабаров, А.Х. Сейсмостойкость дорожных водопропускных труб и подземных переходов [Текст] / А.Х. Абдужабаров, Н.М. Хасанов, Жалалдинов М.М. // Вестник. – Бишкек, 2013. –№ 3. – С. 263-266.
5. Жалалдинов М. М. Обеспечение сейсмостойкости малых труб дорог в горной местности. [Текст] / М. М. Жалалдинов // Наука, новые технологии и инновации. – Бишкек, 2015. – №3. – С. 42–44.
6. Жалалдинов М.М. Повышение сейсмостойкость водопропускных труб и подземных переходов автомобильных дорогах [Текст] / М.М.Жалалдинов, С.Д.Дуйшеев // Общество. Научно-исследовательский ИПиП, – Чебоксары, 2021. – №2-1. – С. 22-27.
7. Маруфий А.Т. Методика проектирования линейных транспортных сооружений на деформируемом основании с локальным участком ослабленного контактного взаимодействия между ними [Текст] / А. Т. Маруфий А. В. Цой, М. М. Жалалдинов // Сб. ст. по материалам LVI междунар. науч.-практ. конф. Часть II. Новосибирск: Изд-во АНС Сибак, 2016. – №4 (53). – С. 28–37.
8. Маруфий А.Т. Жер пайдын кыртыш менен өз ара аракеттенүүсү начарлаган локалдуу бөлүктөрүнүн деформациялануучу аралыгына сызыктуу транспорттук курулмаларды долборлоо [Текст] / А.Т.Маруфий, А.В.Цой, М.М.Жалалдинов // Известия ОшТУ. – Ош, 2023. – №4. – С. 11-18.
9. Рассказовский, В. Г. Последствия Ташкентского землетрясения [Текст] / В. Г. Рассказовский, Т. Р. Рашидов, К. С. Абдурашидов. – Ташкент: «Фан», УзССР, 1967. 144 с.
10. Рашидов, Т.Р. Воздействия Ташкентского землетрясения и его автвршоков на подземные сооружения различного назначения [Текст] / Т. Р. Рашидов, В. А. Крыженков // В кн.: Ташкентское землетрясение 26 апреля 1996 года. – Ташкент: «ФАН», УзССР, 1971. – С. 85-89
11. Рашидов Т.Р. Сейсмостойкость подземных трубопроводов. [Текст] / Т.Р. Рашидов. – Ташкент: Изд-во Илим, 1990. – 250 с.